

SHOLI NAVLARI DONIDAGI AMINOKISLOTALAR MIQDORI TAHLILI

Abdurasulov Otabek Rahimjon o'g'li

Andijon davlat universiteti magistranti

oabdurasulov880@gmail.com

Mahmudov Abdulaziz Mahammadjon o'g'li

Andijon davlat universiteti talabasi,

mahmudovabdulaziz900@gmail.com

Nematova Madina G'ayrat qizi

Andijon davlat universiteti tayanch doktoranti,

Madinaxon0102@gmail.com

Jaynaqov Mirzohid Sharabuddinovich

Andijon davlat universiteti dotsenti

mirzohidjaynaqov@gmail.com

Anvarjonov Javoxir Qaxramon o'g'li

Andijon davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

javohiranvarjonov12@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18632298>

Annotatsiya: Ushbu maqolada sholi doni tarkibidagi aminokislotalar miqdori tahlil qilingan bo'lib, tajriba uchun sholining Tantana, Iskandar, Tarona, Lazurniy, Mustaqillik (Klaster), Mustaqillik, Uz Ros 7-13, Devzira (Qora qiltiriq) navlari tanlab olingan. Mazkur navlarning doni ya'ni guruch tarkibidagi aminokislotalar miqdori xromatografiya usulida aniqlandi va almashinadigan hamda almashinmaydigan aminokislotalarga ajratilgan holda muhokama qilingan. O'rganilgan navlar orasida umumiy aminokislotalar miqdori jihatdan Devzira (qora qiltiriq) navi eng yuqori natija namoyon qildi. Devzira navi almashinmaydigan aminokislotalardan lizin (2,508 mg/g), almashinadigan aminokislotalardan glutamin (2,6008 mg/g) eng yuqori ko'rsatkich taqdim etgani aniqlandi. Bundan tashqari maqolada sholi donidagi aminokislotalar miqdorini o'rganishga qaratilgan dunyo olimlari tomonidan olib borilgan tadqiqot natijalari ham muhokama qilingan.

Kalit so'zlar: Sholi, lizin, Devzira (Qora qiltiriq), aminokislota, glutamin.

Аннотация: В данной статье проведён анализ содержания аминокислот в зерне риса. В качестве объекта исследования были выбраны сорта риса Tantana, Iskandar, Tarona, Lazurniy, Mustaqillik (Klaster), Mustaqillik, Uz Ros 7-13 и Devzira (Qora qiltiriq). Количественное содержание аминокислот в зерне (рисовой крупе) указанных сортов определяли методом хроматографии с последующим разделением на заменимые и незаменимые аминокислоты и их обсуждением. Среди изученных сортов по общему содержанию аминокислот наилучший результат показал сорт Devzira (Qora qiltiriq). Установлено, что в сорте Devzira среди незаменимых аминокислот наибольшее содержание имеет лизин (2,508 мг/г), а среди заменимых — глутамин (2,6008 мг/г). Кроме того, в статье рассмотрены результаты исследований мировых учёных, посвящённых изучению содержания аминокислот в зерне риса.

Ключевые слова: рис, лизин, Devzira (Qora qiltiriq), аминокислота, глутамин.

Abstract: This article presents an analysis of the amino acid content in rice grains. The rice varieties Tantana, Iskandar, Tarona, Lazurniy, Mustaqillik (Klaster), Mustaqillik, Uz Ros 7-13, and Devzira (Qora qiltiriq) were selected for the study. The amino acid composition of the grains (rice

kernels) was determined using chromatographic methods and analyzed by separating them into essential and non-essential amino acids. Among the studied varieties, Devzira (Qora qiltiriq) demonstrated the highest total amino acid content. It was found that in the Devzira variety, lysine (2.508 mg/g) showed the highest level among essential amino acids, while glutamine (2.6008 mg/g) was the most abundant among non-essential amino acids. In addition, the article discusses the findings of international studies focused on the investigation of amino acid composition in rice grains.

Keywords: rice, lysine, Devzira (Qora qiltiriq), amino acid, glutamine.

Sholi ekin maydonlari bo'yicha dunyoda bug'doydan keying ikkinchi o'rindaturadi. Dunyo aholisining asosiy ozuqasi sholi guruchi hisoblanadi.

Sholi – eng muhim qishloq xo'jaligi ekinlaridan biridir. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, sholi yer yuzidagi aholining 50 foizi uchun asosiy oziq-ovqat mahsuloti hisoblanadi va butun dunyo bo'yicha guruch iste'mol qiluvchilarning soni 3,5 milliard kishini tashkil etadi [1; 9-13. c.].

Sholi doni (naviga qarab) 7-15 % oqsil mavjud bo'lib, uning tarkibida lizin, valin va metionin kabi muhim (almashinmaydigan) aminokislotalar yuqori miqdorda uchraydi. [2; 20-c]. Guruch donida 20 ta asosiy aminokislota bo'lib, ularning ichida odam va hayvonlar tomonidan sintez qilinmaydigan 8 ta muhim aminokislota ham bor. Ular: lizin (Lys), treonin (Thr), metionin (Met), triptofan (Trp), fenilalanin (Phe), izoleysin (Ile), leysin (Leu) va valin (Val). [3. 1258–1267.p;4;5.46–54.p]. Aminokislotalar, hususan lizin (Lys) va boshqa muhim aminokislotalar miqdorini guruch donida oshirish, guruch asosiy oziq-ovqat bo'lgan mamlakatlarda aholining oziqlanishi va turmush darajasini yaxshilash uchun juda muhimdir [6]. Aminokislotalar tarkibi guruch navlarining oqsil sifatini aks ettiradi. Guruch boshqa don ekinlariga nisbatan oqsilni kamroq miqdorda saqlasada, u boshqa don ekinlari bilan taqqoslaganda eng yaxshi hazm bo'ladigan oqsil va eng yuqori biologik qiymatga egadir. Guruch aminokislotalarning nisbatan yaxshi muvozanatiga ega. Don ekinlarida muhim aminokislota bo'lgan lizin guruchda bug'doy, makkajo'xori va jo'xoriga nisbatan yuqori miqdorda uchraydi. [7.371–376.p.]. G.V.V.Liyanaarachchi va boshqalarning ta'kidlashiga qaraganda, ozuqaviy nuqtai nazardan, ko'proq muhim aminokislotalarni o'z ichiga olishi jihatidan, an'anaviy navlar orasida Kaluheenati, Behethheenati va Suwandel, shuningdek, yaxshilangan navlardan At 306 va Bg 300 boshqalardan ajralib turadi. Har bir guruch navining GABA sintez qilish qobiliyati bo'yicha genetik xilma-xilligi haqidagi ushbu topilmalar, keng tarqatilishi kerak bo'lgan navlarni tanlashda hamda guruchning ozuqaviy va funksional xususiyatlarini yaxshilash uchun seleksiyada maqsadli xususiyatlarni shakllantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi [8]. Guruch oqsili to'yimli, arzon va keng tarqalgan oqsil manbai sifatida katta ahamiyatga ega. U yangi oziq-ovqat qo'shimchasi sifatida ko'riladi va mavjud don hamda hayvon oqsil manbalariga samarali muqobil hisoblanadi. Guruch oqsilining o'ziga xos ozuqaviy qiymati va funksional xususiyatlari uni turli sohalarda qo'llanishini ta'minlaydi. Bu xususiyat uning yuqori biologik qiymati, muvozanatli aminokislota tarkibi (treonin, leysin va fenilalanin) mavjudligi bilan izohlanadi. Bundan tashqari, guruch oqsili sulfurlovchi aminokislotalar – metionin va sistein bilan mashhur. Uning gipoallergen xususiyati turli xil allergensiz oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishda keng qo'llanadi [9]. A. Casartelli tadqiqotlarida o'simliklarning qurg'oqchilik paytlarida aminokislotalar faolligi ortganligi kuzatildi va eng katta o'zgarish asosan prolin aminokislotasida qayd etilgan. Undan keyingi o'zgarishlar arginin va glutamin, valin, leysin, izoleysin aminokislotalarida kuzatilgan [10]. Guruchdagi aminokislotalarning biokimyoviy xilma-xilligiga qaramay, ularning stress sharoitidagi fiziologik roli juda muhim bo'lib, ular osmotik bosimni nazorat qilish va reaktiv kislorod turlarini yo'qotish orqali hujayra barqarorligini saqlaydi, stressni sezuvchi retseptorlar faoliyatini boshqaruvchi genlarni faollashtiradi va qiyin sharoitda o'sishni davom ettirish uchun oziqa moddalar bilan ta'minlaydi [11]. Z. Soliyevaning tadqiqotlarida esa oqsil guruch donasida kraxmaldan keyin eng ko'p bo'lgan modda jigarrang guruchda oqsil miqdori odatda 6,5 % dan 8,7 % gacha bo'ladi. Shundan 14 % oqsil kepagida, 80 % oqsil endospermida joylashgan. Oqsil miqdori guruch navlariga qarab turlicha bo'ladi va donini ko'proq tozalash bilan kamayib boradi. Chunki oqsil asosan donning

tashqi qatlamlarida joylashgan bo'ladi. Oqsil eng ko'p subalevtron qatlamlarida shuningdek aleyron hujayralarida ozgina bo'ladi. Guruch oqsili boshqa donlarnikiga qaraganda ko'proq lizin saqlaydi va aminokislotalar tarkibi yaxshi muvozanatlangan bo'lgani uchun ko'proq oziqlik hisoblanadi. Jigarrang guruchning kepagi va murtak qismi kraxmalli endospermga nisbatan ko'proq lizin lekin kamroq glutamin kislotasini o'z ichiga oladi. [12].

Andijon viloyati Pahtaobod tumanida yetishtirilgan sholi navlari donidagi aminokislotalar miqdori Steven A., Cohen Daviel J. metodi yordamida o'rganildi [Steven A., Cohen Daviel J. Amino acid analysis utilizing phenylisothiocyanate derivatives // Jour. Analytical Biochemistry – 1988. – V.17.-№1.-P.1-16.]. Sholi ning Tantana, Iskandar, Tarona, Lazurniy, Mustaqillik, Mustaqillik (Klaster), UZ Ros7-13, Devzira (Qora qiltiriq) navlarida glutamin va lizin aminokislotalari miqdori boshqa aminokislotalarga nisbatan yuqori ekanligi aniqlandi. Lizin aminokislotalarining tirik organizmlar hayotidagi ahamiyati haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Jumladan, lizin miqdorining pasayishi sutemizuvchlar hujayralarining viruslarga qarshi himoya qobiliyatini pasaytirish va odamlarda osteoporoz hamda giperlizinemiya olib kelishi adabiyotlarda keltirilgan [13]. Sholi guruchi tarkibida ushbu lizin aminokislotalari miqdori yuqori ekanligi uning ozuqaviylik xususiyatini yanada oshiradi. Shuningdek o'rganilgan sholi navlari tarkibida organizm uchun ahamiyati yuqori bo'lgan 8 ta almashinmaydigan aminokislotalar: Isoleysin, Leysin, Lizin, Metionin, Fenilalanin, Treonin, Triptofan va Valin aminokislotalar miqdori jihatdan tahlil qilindi.

O'rganilgan sholi navlarida almashinadigan aminokislotalar orasidan glutamin aminokislotalari miqdoriy jihatdan boshqa aminokislotalarga nisbatan yuqori natija namoyon qildi va ushbu aminokislotalar miqdori bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich Devzira (Qora qiltiriq) navida kuzatildi. Arginin aminokislotalari esa Mustaqillik (Klaster) va Devzira (Qora qiltiriq) navlarida yuqori miqdorda uchraydi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, 8 xil sholi navlarida lizin, glutamin, Arginin kabi aminokislotalar boshqalarga nisbatan yuqori miqdorda uchraydi. Organizm uchun zarur bo'lgan lizin aminokislotalari Devzira navida yuqori ekanligi ushbu navning tadqiqot obyekti sifatida tanlangan boshqa navlarga nisbatan ozuqaviylik xususiyati yuqori bo'lishini ko'rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Б.У. Кыдыралиева, Г.Т. Курманбекова, Н.Т.Омурзакова, Э.К. Табылдиева. Определение белка в составе риса, культивируемого и используемого в кыргызстане. Журнал «Инновации в науке» www.sibac.info № 1 (62), 2017 г. 9-13. С
2. Г. Л. Зеленский. Рис: Биологические основы селекции и агротехники. Монография. Краснодар. КубГАУ. 2016. 20-с
3. Yang, Q.Q.; Zhao, D.S.; Zhang, C.Q.; Sun, S.S.M.; Liu, Q.Q. Lysine biofortification of crops to promote sustained human health in the 21st century. J. Exp. Bot. 2022, 73, 1258–1267.]]
4. Albarracin, M.; Dyer, L.; Giacomino, M.S.; Weisstaub, A.; Zuleta, A.; Drago, S.R. Modification of nutritional properties of whole rice flours (*Oryza sativa* L.) by soaking, germination, and extrusion. J. Food Biochem. 2019, 43, e12854.
5. Kamara, J.S.; Konishi, S.; Sasanuma, T.; Abe, T. Variation in free amino acid profile among some rice (*Oryza sativa* L.) cultivars. Breed. Sci. 2010, 60, 46–54.
6. Jianchang Yang . Yujiao Zhou, Yi Jiang/ Amino Acids in Rice Grains and Their Regulation by Polyamines and Phytohormones/ s. Plants 2022, 11, 1581. <https://doi.org/10.3390/plants11121581/9p>
7. Eggum BO, Juliano BO, Maningat CC (1982) Protein and energy utilization of rice milling fractions by rats. Plant Food Hum Nutr, 32:371–376
8. Liyanarachchi, G.V.V., Mahanama, K.R.R., Somasiri, H.P.P.S. et al. Profiling of amino acids in traditional and improved rice (*Oryza sativa* L.) varieties of Sri Lanka and their health promoting aspects. CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS 49, 441–448 (2021). <https://doi.org/10.1007/s42976-020-00125-x>

9. G.Jayaprakash, A.Bains, P.Chawla, M.Fogarasi, S.Fogarasi. A Narrative Review on Rice Proteins: Current Scenario and Food Industrial Application. *Polymers* 2022, 14, 3003.<https://doi.org/10.3390/polym14153003>
10. Casartelli A, Riewe D, Hubberten H, Altmann T, Hoefgen R, Heuer S (2018) Exploring traditional aus-type rice for metabolites conferring drought tolerance. *Rice* 11:9. <https://doi.org/10.1186/s12284-017-0189-7>
11. [H.Luo, B. Wu, B.Amin, J. Li,Z. Chen, J. Shi, W. Huang,Z.Fang./ Amino Acid Regulation in Rice: Integrated Mechanisms and Agricultural Applications/<https://www.springeropen.com,28July/2025/> <https://doi.org/10.1186/s12284-025-00829-w>
12. Салиева З.Т, Боркоев Б.М, Салиева К.Т/ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И СВОЙСТВА КОРИЧНЕВОГО РИСА/ DOI 10.17513/use.38220
13. Jianchang Yang “Amino Acids in Rice Grains and Their Regulation by Polyamines and Phytohormones” , *Plants (Basel)*. 2022 Jun 15;11(12):1581. doi.10.3390/plants11121581